

INTERVENÇÃO PROFISSIONAL NA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA: ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS DE CUIDADO

Carlos Rafael Medeiros Pinto¹, Felipe Fornazari Nunes², Francisco Júlio Ribeiro Dias Filho¹, Geovana Soares Santos², Matheus Almeida Mendes de Oliveira²

Universidade Federal de Roraima¹ Faculdade Metropolitana de Manaus²

(carlosmedeirosjob@gmail.com)

Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) ocorre quando há uma interrupção abrupta da circulação sistêmica e da atividade respiratória. Isso resulta na ausência de pulso e na falta de movimentos torácicos inspiratórios eficazes em uma pessoa com expectativa de vida, ou seja, alguém que não possui doença crônica intratável ou se encontra em estágio terminal. **Objetivos:** Conduzir uma revisão bibliográfica de estudos previamente publicados que investiguem o desempenho da equipe multiprofissional no cuidado prestado a pacientes que sofreram parada cardiorrespiratória. **Metodologia:** Este estudo configura-se como uma pesquisa descritiva, construída com base em uma revisão da literatura acerca da assistência profissional a indivíduos em parada cardiorrespiratória nos serviços de emergência. A busca bibliográfica foi conduzida nos bancos de dados do PubMed, Scielo e MedLine. A seleção dos artigos envolveu a análise dos títulos e resumos. Após isso, oito artigos foram escolhidos para integrar a revisão. Posteriormente, todos os artigos foram minuciosamente analisados e deu-se início à coleta de dados. **Resultados:** As evidências científicas examinadas corroboram que a atuação da equipe multiprofissional diante da parada cardiorrespiratória é essencial para reverter o quadro clínico do paciente, possibilitando uma reanimação rápida e redução dos riscos de óbito. Destaca-se que os profissionais enfrentam desgaste físico e mental durante a realização da manobra de reanimação. Para conduzir e manejar a reanimação cardiorrespiratória (RCP), é crucial possuir conhecimento técnico-científico sobre a técnica adequada e as intervenções medicamentosas utilizadas, bem como compreender a importância de uma conduta rápida para aumentar as chances de sobrevivência do paciente. De acordo com Brandão (2020), a equipe multidisciplinar desempenha um papel fundamental diante da parada cardiorrespiratória no setor de urgência e emergência. Portanto, é imperativo aplicar as técnicas corretas e garantir a comunicação efetiva entre os profissionais envolvidos para uma atuação ágil e eficaz. **Conclusão:** A pesquisa evidenciou que a incidência de parada cardiorrespiratória está em constante aumento, gerando maior apreensão entre os profissionais que prestam assistência a esses pacientes. Essa preocupação está centrada na necessidade de uma resposta eficaz, visando ampliar as chances de sobrevivência. Um aspecto destacado pelos autores pesquisados ressalta a importância do treinamento e da participação em cursos por parte dos profissionais. O conhecimento das características específicas dos pacientes pode contribuir significativamente para o processo de ressuscitação cardiopulmonar, resultando em uma melhoria na qualidade do atendimento e, por conseguinte, no aumento dos índices de sobrevivência.

Palavras-chave: Parada Cardiorrespiratória (PCR). Urgência. Intervenção.

Área: Abordagem inicial do paciente grave.

Referências

- RIOS, M et al. Data Equity: The Foundation of Out-of-Hospital Cardiac Arrest Quality Improvement. *Circulation. Cardiovascular quality and outcomes* v.16, n. 2 . 2023 DOI:10.1161/CIRCOUTCOMES.122.009603
- ALM-KRUSE, K et al. Use of healthcare services before and after out-of-hospital cardiac arrest. *Resuscitation*, v. 187. 2023. DOI:10.1016/j.resuscitation.2023.109805
- MISSEL, A et al. Factors Impacting Treatment of Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Qualitative Study of Emergency Responders. *Journal of the American Heart Association* v. 12, n. 10. 2023. DOI:10.1161/JAHA.122.027756
- LIMA, P et al. Fatores determinantes no atendimento a vítima de parada cardiorrespiratória pelos serviços pré-hospitalar. *HU Revista*, v. 45, n. 4, p. 471-477. 2020.
- BRANDÃO, P et al. Parada Cardiorrespiratória: caracterização do atendimento no serviço de atendimento móvel de urgência. *Nursing (São Paulo)*, p. 4466–4471. 2020. Disponível em: <<http://www.revistanursing.com.br/revistas/267/pg63.pdf>>.
- VIANA, M et al. Changes in cardiac arrest profiles after the implementation of a Rapid Response Team. *Rev Bras Ter Intensiva*, p. 96–101. 2021. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8075345>>. Acesso em: 01 de jan 2024.
- SILVA, P et al. Atualização do atendimento do paciente em parada cardiorrespiratória: O que todo clínico deve saber? *Rev. Soc. Bras. Clín. Méd*, p.43–54. 2020. Disponível em: <<https://fi-admin.bvsalud.org/document/view/r8syu>>. Acesso em: 01 de jan 2024.
- LIMA, A et al. Ritmos cardíacos e desfecho de parada cardiopulmonar em unidade de emergência. *Rev enferm UFPE on line*, v. 10, n. 5, p. 1579- 1585. 2020.